

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

QISHKI OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARIDA ZAMONAVIY ILM-FANNING O'RNI

IV-Halqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami

**РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В
ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА**

**Сборник IV й международной
научно-практической конференции**

2025
13.05

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

QISHKI VA MURAKKAB TEXNIK SPORT TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЗИМНИХ И СЛОЖНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА

**“QISHKI OLIMPIYA VA PARALIMPIYA
SPORT TURLARIDA ZAMONAVIY
ILM-FANNING O‘RNI”**

IV-Halqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy tezislari to‘plami

**“РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В ОЛИМПИЙСКИХ
И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА”**

Сборник научных тезисов
IV й международной научно-практической конференции

Chirchiq
O‘zDJTSU
2025

	ta'siri	
68.	Журина М.Ю. Анализ российского рынка зимних видов адаптивного спорта: современное состояние и перспективы развития	312
69.	Ломакин А.А. Развитие большого тенниса в казахстане: препятствия и перспективы с точки зрения спортивного менеджмента	315
70.	Ниязова Р.Р. Характеристика и закономерность развития предпринимательской экосистемы в индустрии спорта	319
3-sho'ba: Olimpiya va parolimpiya sport turlarini tibbiy-biologik va psixologopedagogik ta'minlashning dolzarb masalalari		
Секция 3: Актуальные вопросы медико-биологического и психолого-педагогического обеспечения олимпийских и паралимпийских видов спорта		323
71.	Айтуганова А.Н. Актуальные вопросы медико-биологического и психолого-педагогического обеспечения олимпийских и паралимпийских видов спорта	324
72.	Abdulahatov A.R. Yuqori bosim ostida qaror qabul qilish: kamondan o'tish misolida stressga chidamlilikni shakllantirish metodlari	329
73.	Abdulahatov A.R. Kamondan otuvchilarning musobaqaga tayyorgarlik bosqichlarida psixologik holatini boshqarish metodlari	332
74.	G'afforov N.N. 13–14 Yoshli bokschilarning idrok aniqligi ko'rsatkichlari dinamikasi	335
75.	Memetov R.U. Yuqori malakali biatlonchilarni o'q otish tayyorgarligi yillik siklda malaka oshirish psixofiziologik baholash va ularni korreksiyalash holatlar	339
76.	Нурмаматова С.К. Начальная психологическая подготовка спортсменов по фигурному катанию 11-12 лет	342
77.	Nurमतatova S.K., Abdushukurov J.A. Zamonaviy figurali uchish sportida barqaror psixologik tayyorgarlikni rivojlantirish usullari	345
78.	Реджепов Ж. К. Психологическая подготовка у юных хоккеистов 16–18 лет	348
79.	Умаралиева Ф.Т. Эффективность методики развития психологической устойчивости теннисиста в критические моменты соревновательной игры	351
80.	Xakimov H.B. Og'ir atletikachilarni musobaqa oldi psixologik tayyorgarligi	360
4-sho'ba: Sport turlarida saralashni rivojlantirish va ommaviylikni oshirishdagi nazariy va amaliy muammolar		
Секция 4: Теоретические и практические проблемы развития, отбора и массовости в спорте		365
81.	Azimqulov A.A. Yosh hokkeychilarga texnik-taktik harakatlarni o'rgatish	366
82.	Azimqulov B.A., Kamardinova Sh.B. The importance and popularity of handball in Uzbekistan and around the world	369
83.	Azimqulova Sh.B., Kamardinova Sh.B. The role of sports in human life and development	374
84.	Azimqulov A.A. The significance of hockey in Uzbekistan	379
85.	Azimkulova Sh.B Jismoniy tarbiyaga bo'lgan ehtiyojni shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar	384
86.	Абдинова Н.И., Аббасова А.Р., Хатамзаде А.А. Анализ композиций упражнений на бревне финалисток чемпионата мира 2023 года	388
87.	Антонова Е.А. Теоретические и практические проблемы развития, отбора и массовости в спорте	393
88.	Aripov Y.Y. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabaqali yondashgan holda jismoniy tarbiya fanini o'qitishda uzluksizlikni ta'minlash muammolari	397
89.	Ахмадов Д.Д., Сулейманова С.Ф. Особенности подготовки стрелка из	400

Chirchiq
13.05.2025
Bet: 397-399

УДК 796.342.082.1

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA TABAQALI
YONDASHGAN HOLDA JISMONIY TARBIYA FANINI O'QITISHDA
UZLUKSIZLIKNI TA'MINLASH MUAMMOLARI**

✉ **Aripov Y.Y.**

**O'zDJTSU Menejment va sport
tadbirlarini tashkil etish kaferdrasi
professori**

Kalitli so'z: Uzluksiz ta'lim tizimi, jismoniy tarbiya darslar, tabaqalashtirish, tabaqali yondashish, jismoniy tayyorgarlik darajasi, jismoniy rivojlanish.

Bugungi kunda taraqqiyot yo'ldan ildam qadamlar bilan borayotgan mamlakatimizda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va takomillashtirish, unga ilg'or pedagogik va zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Ushbu siyosatning asosiy tamoyillaridan biri ta'limning uzluksizligi va izchilligini ta'minlashdir.

Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda taraqqiyot yo'ldan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, unga ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish va ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. «Ta'lim to'g'risidagi»gi Qonuni (yangi tahriri) qabul qilinishi bilan uzluksiz ta'lim tizimining asosi yaratildi.

Uzluksiz ta'lim-chuqur, har taraflama asosli ta'lim-tarbiya berish, mutaxassis kadrlar tayyorlashning turli-tuman shakl, usul, vosita, uslub va yo'nalishlarining mukammal uyg'unligidan iboratdir. Uning turli komponentlarining o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik, muayyan usul va uslublarning ta'lim sharoitiga oqilona sharoitiga tatbiq etilishi uzluksiz ta'lim sifatini ta'minlaydi.

Shuningdek, uzluksiz ta'lim tizimi uzviylik va uzluksizlik tamoyiliga asoslangan bo'lib, ta'lim turlari, bosqichlari o'rtasidagi aloqadorlikni ta'minlashni nazarda tutadi.

Shunday ekan, ta'limda uzviylikni ta'minlash muammosi hech qachon o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Uzluksiz ta'lim tizimida barcha fanlar qatori jismoniy tarbiyadan bilim, ko'nikma va malakalarning uzluksiz va uzviylik asosida o'qitilishi katta ta'lim va tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Ta'lim tizimida jismoniy tarbiya fanining mazmunini qayta tahlildan o'tkazish, ta'lim bosqichlarini tubdan isloh qilish va hayot bilan bog'lash bugungi kunning dolzarb muammolaridani hisoblanadi.

Shu maqsadda, mazkur maqolada bizlar quyidagi ana shu muammo yechimini jismoniy tarbiya fanini o'qitishdagi uzviylik muammosini qisman bo'lsada hal etish maqsadida, umumiy o'rta maktablarida o'qitiladigan jismoniy tarbiya fanining barcha bo'limlarida sport turlariaro, nazariya va amaliyot uzviyligini ta'minlash modelini, uslubiyotini ishlab chiqish hamda ularni pedagogik asoslash zarur deb bilamiz hamda mazkur muammoga alohida e'tibor qaratdik.

Buning asosiy sabablaridan biri shuki, umumiy o'rta maktablarida jismoniy tarbiyani o'qitishdagi uzviylik borasida chuqur muammolar borligini bevosita tasdiqlaydi. Ulardan biri davlat ta'lim standartlari va namunaviy o'quv dasturlaridagi uzviylikni bevosita amaliyotga, ya'ni o'quv jarayoniga tatbiq etish muammosidir. Uni hal etish uchun o'qitishning metodik tizimini takomillashtirish, xususan yangi shakl, usul va vositalarni yaratish va ulardan foydalanish lozim.

O'quvchilarning jismoniy tarbiya darslari jarayonidagi jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajasi o'ziga xos bo'lib, farqli ravishda individual o'zgarishlarga ega.

Bir xil yoshdagi va bir xil jismoniy rivojlanishga ega bo'lgan o'quvchi-yoshlarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi har xil ekanligi ta'kidlangan. Shu sababli, jismoniy rivojlanishi har xil bo'lgan o'g'il va qizlarda jismoniy sifatlarni tarbiyalash, jismoniy rivojlanishini ta'minlash, jismoniy tayyorgarligini oshirish uchun individual dasturlar tuzish, mashqlar majmuasini ishlab chiqish, dars jarayonida har bir gurux uchun tabaqali yondashgan holda o'rgatishni tashkil qilish jismoniy tarbiya jarayonida dolzarb masalalardan biridir.

Bu masalani hal kilishning asosiy yo'llaridan biri tabaqalashtirish asosida jismoniy tarbiya jarayonida sport turlarini o'rgatishda uzviylikni ta'minlash ham izlanishlarning tashkil etilayotganligi alohida e'tiborga molikdir.

Ta'lim jarayonining har bir bosqichida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olib olib, dastur doirasidagi uzviylikni ta'minlash uchun har bir bosqichda ayni bir mavzuni qanday qilib, qaysi talablar asosida o'qitish lozimligini ta'lim standartlarida keltirilgan bilim, ko'nikma va malakalarning minmal talablaridan kelib chiqqan holda belgilanishi lozim. Zururiyat tug'ilgan taqdirda, DTSni amaliy tajribalardan kelib chiqqan holda takomillashtirish zarur.

Shuning uchun umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilariga jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashish muammolarini ilmiy ishlab chikish, ularning jismoniy tayyorgarlik darajasini va jismoniy rivojlanishini yaxshilash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

O'qitishga bunday yondashuv umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining bilimlardagi bo'shliqlarini to'ldirishga va amalda uzviylikni, ta'lim jarayoni markaziga o'quvchi shaxsi qo'yilgan tabaqalashtirilgan va tom ma'noda shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jeleznyak Yu.D., Petrov P.K. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издатский центр «Академия», 2009. – 264 с.
2. Теория и методика физической культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. Курамшина.- М.: Советский спорт, 2010. - 464 с.
3. Xolodov J..K. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие/ J.K.Xolodov, V.S. Kuznesov. – 7-ye izd. – М.: Издатский центр «Академия», 2009. – 480 с.
4. Matveev L.P. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты [Текст]: учебник для вузов физической культуры / L.P.Matveev. – 5-ye izd., ispr. i dop. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
5. Salomov R.S. Jismoniy madaniyat nazariyasiga kirish. Talabalar, magistrlar va mutaxassislar uchun o'quv qo'llanma. -T.: O'zDJTI, 2002. -77 b.
6. Salomov. R.S., Kerimov F.A. Jismoniy tarbiyada pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma-T.: O'zDJTI nashriyot-matbaa. 2009.-126b.
7. Yunusova Yu.M. Основы методики физической культуры. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений -Т.:Lit. fond soyuz pisateley Uz.2005. 208s